

FUQAROLIK JAMIYATIDA ADOLAT MEZONINING AHAMIYATI.

Saidjon Sanoyevich Hamroyev

BuxDPI Pedagogika va ijtimoiy fanlar
fakulteti dekani, fakulteti dekani, f.f.f.d.(PhD).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8416950>

Adolatparvarlik axloqiy ideal, oliy qadriyat va eng muhim insoniy turtki sifatida barcha zamonlar va xalqlar donishmandlari, olimu – fuzalolarining e’tiborini tortib kelmoqda. Ushbu hodisani ijtimoiy - falsafiy jihatdan tadqiq etish qadimgi yunon mutafakkirlar Platon, Aristotel va Epikur¹ va boshqalar qo’ydi. O’rta asrlarda adolatparvarlik diniy yondashuv doirasida, “ilohiy tartib” hodisasi sifatida, Xudo irodasi ifodasi sifatida talqin etilgan (ilohiyshunos Ioann, Avliyo Avreliy, Foma Akvinskiy va boshqalar)². F.Bekon, T.Gobbs, J.Lokk, J.J. Russo, B. Spinoza, I. Kant, G. Gegel, P.A. Sorokin kabi mutafakkirlarning adolatni ta’minlarga oid g’oyalari yangi davrda uni tadqiq etishning o’ziga xos metodologiyasini yangilashga asos bo’lib xizmat qildi³.

So’nggi o’n yilliklarda adolat mavzusi doimiy ravishda G’arb olimlarining, siyosiy liderlarining diqqat markazida bo’lib, bu “klassik” liberalizmning jiddiy inqirozini, kapitalistik mamlakatlarda ijtimoiylashuv tendensiyasining kuchayib borayotganini ko’rsatadi⁴. XX-XXI asr G’arb ijtimoiy-falsafiy tadqiqotlarida adolatning klassik talqini J.Roulz, R.Nozik va D.Gotier kabi adolat nazariyasi asoschilari tomonidan tanqid qilinadi.

Fuqarolik jamiyati bozor iqtisodiyoti va qonun ustuvorligining barqaror institutlarini shakllantirish, adolat tamoyillari va qadriyatlarini ijtimoiy-siyosiy sohada nazariy rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish zarurati bilan bevosita bog’liq.

Adolat institutini jamiyatda mustahkamlash “inson - jamiyat – davlat”⁵ munosabatlarida islohotlar samarali o’tkazilishiga olib keladi, albatta.

Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazarga ko’ra jamiyatdagi adolat masalasi o’z vaqtida tadqiq etilishi va dolzarbligi asoslanishi joiz hisoblanadi. Ushbu masalani hal qilish uchun, birinchi navbatda nazariy-metodologik asoslarni tadqiq va tahlil etish darkor.

1 Платон. Государство. 441e // Платон. Государство. СПб. : Наука, 2005. Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 147; Лукреций. О природе вещей.// Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. М. 1969. С. 358

2 Августин Аврелий. О граде божьем. Книга II. - М. 1986.- С. 231

3 Карнаш Г. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. - Москва, Издательство Московского гуманитарного университета, 2011. – С.211

4 Кашников Б. Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: Опыт реконструкции // Этическая мысль. Вып. 2. / Отв. ред. А. А. Гусейнов. М., 2007. –С. 264

5 Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараккиёт стратегияси. - Тошкент: “Ўзбекистон”, 2022. – Б. 57.

Davlat boshqaruv tizimi isloh etish va odil fuqarolik jamiyatini barpo etish uchun jamiyat a'zolari va/yoki turli guruh va qatlamlarning o'zaro faol hamkorligiga erishish, jamiyatda amal qiladigan munosabatlar tizimida adolat tamoyillarini tizimlashtirish va transformatsiya qilishni talab etadi.

Hozirgi kunda taraqqiyotning ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy-madaniy xususiyatlarini hisobga olgan holda adolat, axloq, ma'naviyat va ma'rifat uyg'unligini ta'minlash kabi modernizatsion o'zgarishlar va chuqur islohotlar olib borilayotgan jamiyatimizning ijtimoiy muammolarini bartaraf etishda zarur ahamiyat kasb etadi. Bu esa, adolatparvarlik o'rnatilgan jamiyatda ilmiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyot, xususiy mulkka egalik va fuqarolik jamiyati institutlarining huquqiy faoliyat olib borishini mustahkamlaydi, erkin bozor munosabatlarini qaror toptiradi.

Prizident Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, - "Yangi O'zbekistonni o'z mehnatidan baxt topib yashaydigan insonlar mamlakatiga, har tomonlama rivojlangan makonga aylantirish keng ko'lamli islohotlarimizning asosiy maqsadidir"⁶. Bunday vazifalar ijtimoiy sohani tizimli modernizatsiyalash zaruratini namoyon qiladi.

Terminologik nuqtai nazardan, "adolat" tushunchasi o'ziga xos bo'lib, uning kundalik ma'nosi deyarli hamma tomonidan bir xil tushuniladi, lekin falsafiy terminologiyadagi murakkablik ko'plab nazariy va amaliy muammolarni yuzaga chiqaradi.

Adolat nima degan savolga javob berishdan oldin adolat so'zi nima ma'noni anglatadi, degan savolga javob berib o'tsak, o'rinli bo'lar edi. Xo'sh adolat so'zi nima ma'noni anglatadi?

Adolat so'zi "O'zbek tilining izohli lug'ati"⁷da: "Adolat - odillik, odilana ish tutishlik, odillik"⁷ deyiladi. Falsafa qomusiy lug'atida "adolat - shaxs va ijtimoiy guruhlar imkoniyatlari va talablari, huquqlari va farovonligining me'yorini, jamiyatning shaxs oldiga qo'yadigan talablari me'yorini, turli sinflar va ijtimoiy guruhlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy voqealarga munosabatini xarakterlovchi ijtimoiy ong tushunchasi"⁸, - deb ta'rif keltirilgan.

"Sotsiologik lug'at"⁹da adolat tushunchasi, shaxsning amaliy roli va ijtimoiy mavqei, xizmat va ijtimoiy e'tirof, jinoyat va jazo o'rtasidagi muvofiqlik tushunchasi sifatida qaraladi⁹.

6 Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. - Тошкент: "Ўзбекистон", 2022. – Б. 202.

7 Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. - Т. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – Б.41.

8 Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ. Назаров). - Т.: "Шарқ" – Б. 14

9 Социологический словарь. М., 1995. - С. 178.

Istilohda esa adolat bu o'rtacha yo'l tutishlik, me'yorni saqlashlik, insof qilish degan ma'nolarni anglatadi. Mavjud diniy va ilmiy nazariyalar tahlili adolat ikki xil namoyon bo'lishini ko'rsatadi. Bulardan biri inson va yaratgan orasidagi adolat bo'lsa, ikkinchisi esa insonning boshqa insonlar bilan bo'lgan adolatidir. Insonning yaratgan bilan adolati shuki, inson yolg'iz Alloh taologa ibodat qiladi va unga boshqani sherik qilmaydi. Insonning boshqa insonlar bilan adolati shundayki, inson boshqa insonlarni eshitadi, ularga zulm qilmaydi, ularning manfaatlarini yuzaga chiqarishda yordam beradi¹⁰.

Alloh taolo insonlarni barcha ishlarida adolatli bo'lishga chaqirgan. "Qur'oni Karim"da: "Albatta, Alloh adolat va yaxshilikka buyuradi.

Adolatparvarlik jamiyatning tizim sifatida rivojlanish qonuniyatlarini, uning alohida institutlari shakllanishini ta'minlaydigan tushunchalar apparatidan iborat. Shuning uchun ham "adolat" tushunchasidan ko'ra "ijtimoiy adolat" kategoriyasini qo'llash to'g'riroqdir. Chunki, "Ijtimoiy adolat - ijtimoiy munosabatlarning insonning erkin rivojlanishi, munosib hayot darajasi va sifatini ta'minlaydigan ijtimoiy tartibot haqidagi g'oyalariga muvofiqligini ifodalaydigan ijtimoiy-falsafiy kategoriyadir".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Платон. Государство. 441e // Платон. Государство. Спб. : Наука, 2005
Аристотель. Соч. В 4 т. Т. 4. М., 1984. С. 147; Лукреций. О природе вещей.//
Антология мировой философии. В 4 т. Т. 1. М. 1969. С. 358
2. Августин Аврелий. О граде божьем. Книга И. - М. 1986.- С. 231
3. Карнаш Г. Социальная справедливость: философские концепции и
российская ситуация. - Москва, Издательство Московского гуманитарного
университета, 2011. - С.211
4. Кашников Б. Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: Опыт
реконструкции // Этическая мысль. Вып. 2. / Отв. ред. А. А. Гусейнов. М.,
2001. -С. 264

¹⁰ <https://islom.uz/maqola/20231>

